

La coprofagia y el consumo de semillas por el lagarto verde, *Anolis porcatius* Gray, 1840 (Squamata: Anolidae): ¿son realmente conductas tan raras?

Coprophagy and consumption of seeds by the Cuban Green Anole, *Anolis porcatius* Gray, 1840 (Squamata: Anolidae): are they actually so rare behaviors?

Luis F. de Armas^{1*}

¹Colaborador del Centro de Investigaciones Biológicas de Honduras (CIBIOH), 5to piso edificio Palmira, Departamento Francisco Morazán, Tegucigalpa, Honduras. luisdearmas1945@gmail.com

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 24 Enero 2025 ► **Aceptado** 5 Febrero 2025 ► **Publicado** 30 Junio 2025

Ref. bibliográfica: Armas, L.F. de. 2025. La coprofagia y el consumo de semillas por el lagarto verde, *Anolis porcatius* Gray, 1840 (Squamata: Anolidae): ¿son realmente conductas tan raras?. *Scientia hondurensis*. 5(1): 91-95. Doi: [10.5281/zenodo.15870970](https://doi.org/10.5281/zenodo.15870970)

RESUMEN

Ejemplos de dos conductas alimentarias supuestamente raras (la coprofagia y el consumo de semillas), exhibidas por el lagarto verde, *Anolis porcatius* Gray, 1840, ilustran la importancia de dedicarle suficiente tiempo a las observaciones de historia natural. En ocasiones, los comportamientos catalogados de raros en determinada especie en realidad no lo son, sino que derivan de la carencia de suficientes observaciones de campo

Palabras clave: historia natural, observaciones de campo, conducta, ecología.

ABSTRACT

Examples taken from two supposedly rare feeding behaviors (coprophagy and seed consumption) displayed by the Cuban Green Anole, *Anolis porcatius* Gray, 1840 illustrate the importance of the time dedicate to the observations on the natural history. Sometimes those behaviors allegedly uncommon only are the result of insufficient field observations.

Key words: natural history, field observations, behavior, ecology.

INTRODUCCIÓN

El lagarto verde común, *Anolis porcatius* Gray, 1840, es una especie de tamaño mediano (los machos adultos, que son los de mayor longitud, pueden alcanzar los 70 mm, medidos desde

la punta del hocico hasta la cloaca o ano). De hábitos alimentarios facultativamente omnívoros (Henderson & Powell 2009; Armas & Iturriaga 2019), es una de las especies de lagartos más comunes en el archipiélago cubano, aunque ha sido accidental o intencionalmente introducida en República Dominicana, la península norteamericana de Florida, la isla caribeña de Aruba y más recientemente en Brasil (Henderson & Powell 2009; Samelo & Barrela 2016). Aunque en la naturaleza se comporta como una especie arborícola, también es muy frecuente encontrarla en poblados y ciudades, donde prefiere los arbustos y árboles de los parques, jardines y patios, aunque ocasionalmente incursiona en el interior de las edificaciones y viviendas habitadas (Rodríguez-Schettino 1999).

La dieta fundamental de este carismático lagarto incluye una elevada proporción de insectos y, en menor grado, de otros artrópodos, como arañas, cochinillas de la humedad y ciempiés; pero se conoce que también consume algunas frutas maduras, como guayabas, mangos y acerolas (Henderson & Powell 2009; Armas & Iturriaga 2019). Otros componentes menos relevantes de su amplio espectro dietético, pueden ser los juveniles o especímenes pequeños de su propia especie o de otras con las que comparte el hábitat, lo que técnicamente es conocido como saurofagia y canibalismo (Henderson & Powell 2009; Armas 2021, 2022a).

Sin embargo, por tratarse de un lagarto de hábitos generalistas y oportunistas, con cierta frecuencia aparecen en la literatura científica los reportes sobre conductas alimentarias hasta entonces no conocidas o muy raramente observadas en esta especie (Armas 2021, 2022b). Y es precisamente sobre este último aspecto que tratará el presente comentario: ¿son realmente tan raras en la naturaleza algunas conductas?

Durante la última década se han publicado algunos artículos y notas científicas sobre la historia natural de *A. porcatius*, las cuales tienen en común el reporte, por primera vez, de la presencia de determinado elemento en la dieta de este reptil. Dos ejemplos son los siguientes:

DESCRIPCIÓN.

Coprofagia. La inclusión de restos fecales en la dieta de los llamados lagartos anolinos (especies pertenecientes al género *Anolis* y a otros muy relacionados con ellos, como *Norops* y *Dactyloa*), era desconocida hasta muy recientemente. Al mediodía del 27 de julio de 2020, en la terraza de mi casa, casualmente observé un macho adulto de *A. porcatius* que ingería las heces fecales frescas de un gorrión doméstico [*Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)], depositadas sobre el piso de cemento. Al estar muy cerca de mí, pude comprobar que sobre estas no había hormigas o moscas que le sirvieran de alimento al lagarto, por lo que lo ingerido eran inobjetablemente las heces fecales. Una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre tal aspecto me permitió descubrir que este era el primer caso de coprofagia observado en *A. porcatius* y en cualquier otro anolino.

La observación rutinaria, durante horas y día tras día, me premió con una segunda observación. El 31 de octubre de ese mismo año, en la terraza antes mencionada, observé a un macho y una hembra de esta especie de lagarto que también consumían el excremento fresco de los gorriones. Esta segunda observación sugería la posibilidad de que tal conducta no fuera tan rara en *A. porcatius* como hasta ese momento se creía.

El 14 de abril de 2021, a las 07:55 h, sobre una escalera de hierro situada en la terraza, una hembra adulta de *A. porcatus* lamía con avidez los restos fecales frescos de un gorrión. Ese mismo día, a las 17:20 h, en la referida escalera, otra hembra adulta fue fotografiada mientras lamía las mismas heces fecales que su congénere había degustado en horas tempranas de la mañana (fig. 1).

Figura 1. Hembra de *Anolis porcatus* sobre el tubo metálico de una escalera, mientras lame el excremento fresco de un gorrión doméstico / **Figure 1.** Female of *Anolis porcatus*, on the metallic tube of a staircase, lapping the fecal material of a House Sparrow. / Tomado de / After Armas (2022a).

Este comportamiento alimentario de *A. porcatus*, aparentemente inusual, fue dado a conocer al mundo científico en sendos artículos por Armas (2021, 2022a).

Consumo de semillas de Marilope (*Turnera ulmifolia*). Si bien el consumo de frutas y néctar ha sido registrado para *A. porcatus* y otras especies del género (Armas & Iturriaga 2019; Armas 2020), se desconocía la utilización exclusiva de semillas por parte de estos reptiles.

Entre junio y diciembre de 2021, pude observar en mi patio el consumo regular de semillas de la planta conocida como Marilope, actividad en la estuvieron involucrados tanto los juveniles como los adultos de *A. porcatus* (figs. 2), llegando a contar en los bolos fecales de estos lagartos hasta 93 semillas de la citada planta.

Figura 2. Hembra adulta de *Anolis porcatus* sobre un arbusto de Marilope (*Turnera ulmifolia*). **A.** En el momento de extraer las semillas de un fruto abierto. **B.** Con una semilla en la boca (saeta), a punto de tragarla. / **Figure 2.** *Anolis porcatus* on a Marilope shrub (*Turnera ulmifolia*). **A.** Just taking the seeds from an open fruit. **B.** With a seed (arrow) into the mouth, previous to swallows it. Tomado de / After Armas (2022b).

Las observaciones realizadas en este patio también permitieron comprobar la favorable actividad de estos lagartos como agentes dispersores de la Marilope, toda vez que el poder germinativo de las semillas, después de ingeridas y evacuadas, es alto, aunque su dispersión nunca sobrepasa los 3 m de distancia a partir de la planta de origen. El resultado de estas observaciones fue dado a conocer por Armas (2022b).

Si tenemos presente que *A. porcatus* es muy común en casi toda Cuba y que existen poblaciones bien establecidas de la especie en otros países, todos con tradición en las investigaciones herpetológicas, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué razón nunca antes se había observado el consumo de restos fecales y de semillas de Marilope por este reptil? La respuesta puede contener dos elementos casuísticos: por una parte, el azar; y por la otra, el tiempo dedicado, día tras día, a la observación de la historia natural de esta especie.

Muchos de los casos catalogados en zoología como excepcionales o raros, mayormente en lo que se refiere a ecología o comportamiento, no son tales, sino consecuencia del escaso tiempo que los investigadores invierten en las observaciones de campo.

El azar solamente nos favorecerá si estamos en el lugar correcto en el momento preciso. Para descubrir los secretos de la vida animal se requiere de una fuerte dosis de dedicación y una pizca de suerte. Sin un detenido trabajo de campo continuaremos ignorando muchos aspectos de la conducta de las especies de nuestro interés, incluso de aquellas que habitan a nuestro alrededor.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los revisores anónimos sus útiles señalamientos y comentarios, que permitieron mejorar la comprensión de las ideas vertidas en esta breve nota.

LITERATURA CITADA:

Armas, L.F. de. (2020) Nectar feeding on *Cattleya lueddemanniana* (Orchidaceae) by the Cuban Green Anole, *Anolis porcatius* (Squamata: Dactyloidae). *Reptiles & Amphibians*, **27**(2): 239-241.

Armas, L.F. de. (2021) Coprophagy and cannibalism in the Cuban Green Anole, *Anolis porcatius* Gray 1840 (Squamata: Dactyloidae). *Reptiles & Amphibians*, **28**(1): 30-31.

Armas, L.F. de. (2022a) Observaciones sobre la historia natural de cuatro especies de lagartos (Squamata: Dactyloidae, Gekkonidae, Sphaerodactylidae) en una localidad urbana del occidente de Cuba. *Novitates Caribaea*, **19**: 126-133.

Armas, L.F. de. (2022b) Consumption and dispersal of West Indian Holly (*Turnera ulmifolia*, Turneraceae) seeds by Cuban Green Anoles, *Anolis porcatius* (Squamata: Dactyloidae). *Reptiles & Amphibians*, **29**(1): 115-116.

Armas, L.F. de & Iturriaga M. (2019) The Cuban Green Anole, *Anolis porcatius* (Squamata: Dactyloidae): catering is the best. *Reptiles & Amphibians*, **26**(1): 35-38.

Henderson, R.W. & Powell R. (2009) Natural History of West Indian Reptiles and Amphibians. University Press of Florida, Gainesville, Florida. 486 pp.

Rodriguez-Schettino, L. (1999) The Iguanid Lizards of Cuba. University Press of Florida, Gainesville, Florida. 428 pp.

Samelo, R.R. & Barrela, W. (2016) Geographic distribution: *Anolis porcatius* (Cuban Green Anole). *Herpetological Review*, **47**: 256.

